

Tagungsnummer

P111

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation
Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

S. Evertsbusch¹, J. Sbresny², A. Waldeck², E. Gehrt¹

¹LBEg, Geologie und Boden, Hannover; ²LBEg, Datenmanagement, NIBIS, Hannover

Titel

Nutzungsdifferenzierung der Bodenkarte 1:50.000 Niedersachsen

Abstract

Die neue Kartenserie der Bodenkarte von Niedersachsen im Maßstab 1:50.000 (BK50) liegt flächendeckend digital vor und ist räumlich und inhaltlich eng mit anderen Kartenwerken bzw. Datenbanken des LBEG (Geologische Karte, Bodenschätzung, Forstliche Standortkartierung, Profil- und Labordatenbank u.a.) abgestimmt. Innerhalb des Niedersächsischen Bodeninformationssystems NIBIS dient sie im Wesentlichen dem Bedarf der mittleren Planungsebene für Fragen der Landes- und Umweltplanung insbesondere des Bodenschutzes.

Die tatsächliche Bodennutzung beeinflusst unmittelbar den Aufbau und die Eigenschaften des Bodens. Land- und Forstwirtschaft führen zu Modifikationen der Standorteigenschaften vergleichbarer Böden, die dann nutzungstypische Merkmalsausprägungen aufweisen (z.B. Grundwasserabsenkung und Erosion unter Ackernutzung, Auflagehumusformen und Podsolierung unter Waldnutzung).

Um diese Umgestaltung systematisch in der Bodenkarte von Niedersachsen zu hinterlegen, werden fünf Bedeckungs-/Nutzungstypen (Acker, Grünland, Laubwald, Nadelwald und Sonstige Nutzung) aus Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS) und z.T. CORINE Land Cover (CLC) abgeleitet und sowohl die Bodenflächengeometrien als auch deren beschreibende Bodenflächendaten als nutzungsspezifische Varianten entsprechend angepasst.

Im Poster werden diese Grundlagen zur Konzeption der nutzungsdifferenzierten Bodenkarte zusammenfassend dargestellt und erläutert.